

Aportaciones y Reflexiones para el Desarrollo Sostenible en la Educación Básica Primaria de Colombia desde la Sociología de la Relación con el Mundo de Hartmut Rosa

Figueroa Quiroga, Jesús Arturo.
Doctorando Ciencias de la Educación UPEL-ASDICA
jafiq11@gmail.com
ORCID: 0009-0005-6385-3451

Galván Navarro, Yeison Alexander.
Doctorando Ciencias de la Educación UPEL –ASDIDCA.
yeisongalvan@gmail.com
ORCID: 0009-0001-9153-6737

Introducción

La sociedad actual, bajo el modelo capitalista, dominado por el consumo insaciable de recursos que se colocan a disposición, está condenada a una tendencia de acelerado crecimiento, produciendo en el ser humano una forma agresiva de relacionarse con el mundo, que compromete seriamente la vida del planeta y de sus habitantes, cual metástasis de una relación patológica que hace inminente el colapso de la humanidad. Como lo manifiesta Rosa (2020), “un vínculo problemático con el mundo no solo es la consecuencia de la aceleración o de la compulsión al incremento de las sociedades modernas, sino también y al mismo tiempo su causa” (p.16), en este sentido, la forma de relación con el mundo se convierte en la principal oportunidad para revertir este proceso autodestructivo.

Frente a esta realidad irrefutable y como una propuesta para revertir el inminente colapso, emerge el enfoque teórico del desarrollo sostenible, de forma amplia y multidisciplinaria, como constructo consolidado a través del tiempo, y bajo la influencia de diferentes visiones. Se le ha dado un uso indiscriminado con su homólogo “desarrollo sustentable”, desde la traducción del término *sustainable developmen* (una mejora continua) en la publicación del informe Brundtland, Nuestro Futuro Común de 1987, como lo explican Gómez y Garduño (2020) los cuales logran establecer que, para España, el término fue asumido como desarrollo sostenible (mantener en el tiempo) y para México y varios países de habla hispana, como desarrollo sustentable (esfuerzo que se aplica a un proceso para superar los tropiezos), manteniendo en el tiempo su interés científico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), en la 70a Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron. Los temas, de la llamada Agenda 2030, incluyen la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. La UNESCO, en su objetivo 4, asume a la educación como pilar fundamental del Desarrollo Sostenible.

La educación funge como la más importante herramienta para lograr las metas del desarrollo sostenible, desde el enfoque de la UNESCO (2022) es la educación la principal protagonista para promover modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles y socialmente justos. Urge diseñar propuestas educativas al servicio de este propósito, que será posible si se promueve, desde la educación, aprender nuevas formas de relación amigables consigo mismo, con el otro y con el

mundo. Como lo manifiesta Rosa (2020), “el modo fundamental de la existencia viviente del ser humano no es *disponer* sobre las cosas, sino entrar en resonancia con ellas”. Perspectiva que fundamenta esta propuesta educativa para el desarrollo sostenible en la educación básica primaria en Colombia.

El presente artículo es una aproximación crítico-reflexiva sobre el papel de la educación en el desarrollo humano sostenible y el planteamiento de una propuesta pedagógica desde la perspectiva de la “resonancia” de Hartmut Rosa en la educación básica primaria de Colombia. Para ello, se abordarán aspectos como: peligros del futuro de la humanidad y del planeta, desarrollo humano sostenible y educación básica primaria en Colombia, la “resonancia” como esencia de todas las relaciones del mundo, y la formulación de una propuesta pedagógica. Para tal propósito se optó por un enfoque metodológico de indagación documental mediante buscadores académicos como Redalyc, Scielo, Google académico, Dialnet, académico, entre otros, así como textos impresos.

Peligros del futuro de la humanidad y del planeta

Varios autores coinciden en que el planeta se encuentra *ad portas* de su sexto proceso de extinción masiva, con la particularidad de que en esta ocasión no es un proceso natural sino la respuesta al accionar humano, el cual ha acelerado el proceso natural de extinción. Dirzo, et al (2022). En este importante estudio donde se plasma con la analogía de un desagüe la relación violenta que ha establecido el ser humano con su entorno en el que, el planeta debe ser conocido (ciencia), puesto al alcance físicamente (técnica), dominado un segmento de la población (economía) y volverlo alcanzable poner a servicio de (política). (Rosa, 2019).

En este apartado se describen los principales retos de la sociedad moderna por cuenta del desarrollo Sostenible, como resultado de la práctica de dominio agresivo de los recursos naturales, que comprometen el futuro de la humanidad y del planeta. Para abordar el tema se toma el concepto de sociedad moderna de Hartmut, el cual reza: “Una sociedad es moderna cuando sólo puede estabilizarse de manera dinámica, es decir, cuando necesita el constante crecimiento (económico), aceleración (técnica) y la innovación (cultural) para mantener su statu quo institucional” (p.21), configurando de esta manera una relación patológica compulsiva del ser humano con el mundo y consigo mismo, marcada por la tendencia a ponerlo todo a disposición.

En este sentido, la promesa del crecimiento pasa de ser una promesa a ser una amenaza y estos tres elementos (crecimiento, aceleración e innovación) se transforman en una amenaza “apocalíptico-claustrofóbica” en la que si no somos más eficientes, cada día se perderá la estabilidad del sistema el cual colapsa como un castillo de naipes sostenido no por el deseo de superación si no, por el miedo a tener cada vez menos, junto con la ilusión de que el aumento de lo accesible (disponible) es una vida mejor. Caracterizando de esta forma a la sociedad moderna a partir de su dinámica constitutiva, la misma que compromete la vida de sus habitantes y del planeta.

Por otra parte, desde el enfoque de Rosa (2020), la aceleración puede ser clasificada en tres aspectos, técnica, social y ritmo de vida. En la aceleración técnica los cambios tecnológicos son cada vez más cortos, un ejemplo es el uso de los celulares y la evolución de los modelos más compactos y funcionales; la aceleración en los cambios sociales se podría explicar mediante la elección de los oficios en los que el hijo de un campesino seguía siendo un campesino, y la afinidad cultural era más tangible, ya que hoy se aceleran los cambios culturales y no hay entendimiento entre generaciones; y, por último, el ritmo de la vida, hacemos muchas actividades.

En este sentido, Villaplana (2017) considera que:

La tesis del milagro tecnológico como salvación no funciona, pues si la población crece y el consumo también, de nada importan las tecnologías limpias. (...)en “Más allá de los límites del crecimiento” (1991), utilizan un modelo informático en el que, a partir de la introducción de diferentes variables, proyectan escenarios posibles del deterioro ambiental del planeta si no se contemplan los límites al crecimiento económico. En cada escenario posible se incorporan mejoras tecnológicas, sin embargo, a pesar de introducir tecnologías más eficientes y mayor elasticidad económica, el modelo siempre generará escenarios de colapso ambiental. (p. 90)

Una aceleración tecnológica en función del crecimiento económico compromete seriamente los procesos regenerativos del planeta, puesto que la eficiencia y efectividad de la tecnología están al servicio de la productividad y el rendimiento. Así, una sostenibilidad del planeta, que se piense desde el uso de tecnologías limpias, bajo la influencia del crecimiento económico y la innovación cultural, no es posible. Un gran reto a la hora de hacer realidad los objetivos del desarrollo sostenible, que no viables en la dinámica de una modernidad bajo la influencia de la acumulación de capital. Haciendo evidente una crisis ecológica, democrática y cultural. Como lo manifiesta Escobar (2018):

Pareciera ser, que la necesidad de la sociedad global es la información y el consumo y no la conjugación de acciones del ser social en un mundo global para pensar, hacer y divulgar. La idea es que la tecnología y el comercio se supediten al beneficio de las personas y no las personas al servicio de ellos; porque es preciso que el ser humano pase a ser el poseedor del dominio y actúe de manera consciente ante el ambiente, con una posición ecológica que permita construir para el disfrute en lo actual; pero con una visión teleológica que preserve para el futuro. (p.37)

Cuando se aborda el término de alienación, podemos hacerlo desde diferentes enfoques teóricos. Así, Rosa (2019), asume la resonancia como un contra concepto de alineación. “Como alienación se define un estado en el que “la asimilación transformadora del mundo” fracasa y el mundo aparece, por lo tanto, como frío, rígido, reticente y no responsivo” (p. 240), es decir, se verifica la pérdida de una auténtica relación que imprima sentido y capacidad para responder de manera crítica frente al eminente colapso del planeta, abriendo espacio a una racionalidad que mueva procesos de transformación para hacer que las cosas sean diferentes.

La resonancia es la posibilidad de entender y superar la alienación, término desarrollado por diferentes autores de la escuela de Frankfurt, pero que, según varios estudiosos, quedó en el olvido. Así, cuando Rosa (2019) aborda la alienación, abre una amplia comprensión en: “alienación del espacio, de las cosas, de nuestras propias acciones, del tiempo, pero también de nosotros mismos y de los otros” (p.233). Es necesario cualificar la relación del ser humano en estas áreas, para recuperar su capacidad crítica transformativa, y visualice interacciones que sustenten modelos educativos encaminados al desarrollo humano sostenible.

Desarrollo humano sostenible y educación básica primaria en Colombia

El enfoque de Sostenibilidad y Equidad Ambiental se centra en la interacción entre el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. Reconoce que el crecimiento económico y el desarrollo deben realizarse de manera que no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Se enfoca en la conservación de recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la promoción de patrones de producción y consumo sostenibles. Además, este

enfoque subraya la importancia de la equidad ambiental, asegurando que los beneficios y las cargas del desarrollo sostenible se distribuyan de manera justa entre las poblaciones y las naciones.

De otra parte, Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, ratifica la importancia de la educación para lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio (ODM), haciendo ver una nueva y reiterada preocupación por cumplir las nuevas metas de los ahora llamados objetivos de desarrollo sostenible (ODS); en los que señala, cómo cada uno de los 17 objetivos planteados pueden ser resueltos tomando como base la educación. “Resultará difícil lograr un desarrollo sostenible o una paz duradera sin los conocimientos, las competencias y los valores adquiridos mediante la educación. Ciertamente, la educación es el hilo crucial que teje todas nuestras esperanzas en pro del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”

Podemos notar entonces, la importancia de la educación como factor decisivo para el desarrollo sostenible, siendo su pilar fundamental, para lograr un desarrollo sostenible que responda a la problemática multisectorial hoy en la humanidad. Donde la solución de los problemas ambientales merece una óptica prioritaria, partiendo desde lo individual a lo colectivo, pues nos encontramos ante el gran reto de la sobrevivencia en el planeta. Urge reflexionar sobre la calidad de la educación al servicio del desarrollo humano sostenible, que facilite una interoperabilidad entre los procesos de enseñanza y aprendizaje con múltiples expresiones de la acción humana al servicio de la sostenibilidad del planeta. Como lo manifiesta Prada et al, (2022):

Estamos en la tarea de repensar futuros posibles en una educación que forme para la vida, para la paz y para el bien común. Una Educación que no fomente el consumismo. Que los niños y jóvenes estén conscientes que debemos cambiar nuestra forma de actuar, que conozcan la gravedad de las islas de plástico, la realidad del cambio climático y sobre todo que se eduque para el paso al carbono neutralidad porque de lo contrario la desaparición de la vida en el planeta es inminente. (p.306)

Esta tarea, que deriva de la propuesta fundamental de la UNESCO (2022) en términos de reimaginar el futuro del planeta desde lo local, confirmando a la educación un nuevo contrato social, es posible por la transformación de la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo, desde una aproximación agresiva movida por la aceleración tecnológica, el crecimiento económico y la innovación cultural que provoca contaminación, desequilibrio, destrucción de recursos naturales no renovables, cambio climático, calentamiento global; hacia una nueva relación de sentido que permita la aproximación crítica transformativa de estas dinámicas patológicas que comprometen la vida del planeta.

En este sentido, la educación debe ser entendida y construida como una serie de capacidades de relacionarse con el mundo, en palabras de Rosa (2020):

La educación es -en el mejor de los casos- un proceso semidisponible de entrar en resonancia entre el sujeto y el mundo, o entre el niño y un determinado segmento del mundo: la educación no tiene lugar cuando se adquiere una determinada competencia sino cuando un determinado segmento del mundo socialmente relevante “comienza a hablar”. Esto es, cuando un niño o un joven de pronto se dice a sí mismo: *¡Oh, la historia, la política, la física o la música, etc. me dicen algo, me importan y puedo aventurarme en ellas de manera autoeficaz!* (p.103)

Este horizonte teórico de aproximación al mundo, entendido como resonancia o interpelación, que supera la relación de agresión, permite el planteamiento de unos principios o fundamentos, enfoques o criterios para una educación al servicio de los objetivos de la educación básica en Colombia, encaminada al desarrollo humano sostenible para la superación de los principales factores que en la actualidad comprometen la vida humana en el planeta y que está ocasionando el daño ambiental y la destrucción de la biodiversidad. Esta educación de calidad, objetivo cuarto del desarrollo sostenible, formulado en la Agenda 2030, pretende ser una propuesta que complementa los propósitos de amplitud de cobertura educativa, equidad e inclusión.

Es una reflexión que pretende responder al objetivo de la UNESCO de “Transformar juntos la educación para futuros justos y sostenibles: declaración de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación”, junio de 2022. La UNESCO (2022) considera que:

Los modelos de desarrollo económico y social insostenibles están poniendo en peligro el futuro de la humanidad y del planeta. En este caso, la educación es parte del problema y parte de la solución. Hay que asegurarse que los sistemas educativos apoyen modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles y socialmente justos. La educación es la mejor herramienta que tenemos para optimizar la relación entre democracia, diversidad y justicia. La democracia sin diversidad puede ser excluyente; la diversidad sin democracia puede ser superficial; y la justicia sin democracia y respeto por la diversidad es inalcanzable. Pero queda mucho trabajo por delante para que la educación haga lo que necesitamos. (p.6)

Una educación básica de calidad en Colombia, desde el enfoque de resonancia planteado por Rosa, debe desarrollar competencias en estudiantes, profesores y padres de familia, que les permita dejarse interpelar por el mundo. Esta educación de calidad propiciará en la persona la construcción de posibilidades de resonancia consigo mismo, en el escenario de los componentes antropológicos o dimensiones internas de la conciencia, la libertad y la voluntad, que hacen posible las cosmovisiones, puntos de vistas, gestión de las emociones, principios, creencias, capacidad para decidir y hacer; el escenario ontológico para aprender a aprender, aprender a hacer y aprende a ser. Una educación de calidad que propicie la construcción de posibilidades de resonancia con la forma de pensar, sentir y expresarse de los demás; la resonancia con la corporalidad, los bienes y el espacio donde se habita y habitan los otros.

Para el sistema educativo colombiano, la educación básica es entendida como una etapa comprendida entre el preescolar y la educación básica secundaria, compuesta por los grados de (1°), (2°), (3°), (4°) y (5°) como lo estipula el decreto 1710 de 1963 por el cual se adopta el Plan de Estudios de la Educación Primaria Colombiana y se dictan otras disposiciones: “Artículo primero. La educación primaria es la etapa inicial del proceso educativo general y sistemático, a la que toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a partir de los siete (7) años”. La etapa de educación básica primaria obligatoria. Decreto 1710 de 1963.

El Estado Colombiano establece un interés superior con la promulgación de dicho Decreto, en el que se debe preparar a los niños para la vida técnica y laboral y para que sea un ser íntegro con capacidad de aprendizaje y vele por el cuidado de los recursos naturales desarrollando actitudes y vocaciones de preservación y defensa. Además del desarrollo de capacidades para la observación, la experiencia y la reflexión, como caminos para construir una racionalidad del mundo que contribuya a la sostenibilidad del planeta, y con ello, construya una identidad personal fundamentada en valores y principios de su cultura.

Moreno y Ballesteros (2023) manifiestan que la educación es uno de los principales escenarios para promover una forma de interacción diferente con el mundo a través de la llamada resonancia propuesta por Rosa. “Contar con una educación ecosocial adecuada, desarrollar determinados recursos psicológicos —como «la capacidad para el placer» o «el mindfulness»”. Ellos sustentan a manera de conclusión que:

A nuestro juicio, ello es condición de posibilidad de la libertad real de ser y hacer y, por tanto, de que la educación ambiental genere interés en las personas, de que los desarrollos psicológicos lleguen a buen puerto y de que decida enrolarse en asociaciones democráticas que aborden decidida y colectivamente la crisis ecosocial.
(p.13)

Rosa (2019), afirma que “No cabe duda acerca de la pertinencia del concepto de resonancia como metáfora para describir cualidades de relación, ni de su enorme potencial para estimular la investigación sobre los vínculos con el mundo en casi todos los campos de la vida humana”. (p.25). Encontrándose en esta propuesta teórica, una posibilidad para imprimir calidad en la educación básica en Colombia en los niños desde la calidad de relaciones consigo mismo, con los otros y con el mundo. Además de la oportunidad para investigar vínculos en todos los campos de la vida humana para experimentar una vida mejor para sí mismos, entre los demás, y con beneficios para manejar y cuidar el planeta donde se vive, formando así una racionalidad ética y comprometida en el desarrollo humano sostenible.

La “resonancia” como esencia de toda relación con el mundo.

Para realizar los objetivos de la educación básica en Colombia, en una educación de calidad al servicio de los OBD encaminados al Desarrollo Humano Sostenible, debe ser humano, de la construcción de competencias, actitudes, hábitos y maneras de configurarse desde los componentes antropológicos del entender, decidir y hacer, asumiendo esta interioridad como escenario educativo transformador de la conciencia que posibilite al ser humano calidad en todas las relaciones. Una calidad de relación con el mundo y consigo mismo que sea transformadora y que imprima sentido, contrapuesto a la alienación que deshumaniza, cosifica, instrumentaliza y lleva a la pérdida del sentido, desde la indiferencia.

Se trata de una resonancia con la forma de entender, sentir, experimentar, y accionar una relación consigo mismo, que lleve a la construcción de identidad-autenticidad como uno de los pilares fundamentales que inspire la relación con los otros, el espacio y el entorno de la naturaleza. Rosa (2020) aclara que la resonancia constituye un modo de relación que puede definirse a través de cuatro rasgos:

El momento de la conmoción (afección)... entrar en resonancia con una persona, un paisaje.

El momento de la autoeficacia (respuesta): ... solo puede hablarse de resonancia cuando tiene lugar una *respuesta* propia, activa, a esta conmoción (o interpelación).

El momento de la asimilación transformadora (transformación). Siempre que entramos en resonancia con que nos transformamos en y a través del encuentro. Cuando resonamos con el mundo no permanecemos iguales.

El momento de la indisponibilidad: ...Esta noción indica, en primer término, que no existe un método, ...para garantizar que resonemos con los seres humanos o las cosas... (pp. 54-60)

Estos cuatro momentos de la resonancia configuran un proceso al servicio de la educación comprometida con la transformación del ser humano y la relación amigable con la sociedad y el planeta en clave de desarrollo sostenible. Rosa (2020) advierte que la resonancia no se encuentra disponible como una técnica o método para alcanzarse en toda relación. Menciona que “se puede comprar el safari en África o el crucero, pero no la resonancia con la naturaleza”. (p.62). Y así introduce el tema de la indisponibilidad como una condición que abre posibilidades a la relación de sentido, más allá de la manipulación, el dominio, el aprovechamiento, el rendimiento y el consumo exacerbado de bienes y servicios.

La falta de respeto como expresión de intolerancia, provoca una serie de conductas agresivas a todo nivel, como producto de ausencia de resonancia. Se evidencia la exclusión por motivos de pensamiento, opinión, origen cultural, condición social, identidad de género, pertenencia étnica, cultura diferente. Manifestándose de esta forma así todo tipo de conductas que vulneran bienes jurídicos tutelados y que rompen con un adecuado ejercicio y goce de los Derechos Humanos, sociales, económicos y culturales, que sustentan el desarrollo humano sostenible. En este sentido, una educación para la resonancia con el mundo favorece la experiencia de relaciones humanas significativas y comprometidas con la construcción de un nuevo futuro posible.

Una educación básica de primaria, con el enfoque de resonancia con el mundo, se llama a consolidar en los niños caminos del equilibrio armónico en todos los escenarios de relación, así como la consolidación de una identidad individual y colectiva, al servicio del desarrollo humano sostenible. Es una educación comprometida con el diseño de un futuro posible con calidad de relaciones consigo mismo, con los otros y con el planeta. Se abre espacio entonces a una civilidad que se compromete con la sostenibilidad del planeta, la interacción humana pacífica, y la práctica de principios y valores que hacen del respeto la medida de todas las cosas.

El otro asumido desde su corporalidad, más allá de su forma de pensar, sentir y expresarse, es la posibilidad de relación mediada por el mundo físico con identidad personal. La resonancia con la corporalidad del otro abre espacio a la cultura de la no agresión, a la consideración del otro como sujeto cuya dimensión física está relacionada con su ser interior, pensamiento, emociones, sentimientos, creencias; y que, por tanto, al agredir su corporalidad, necesariamente se abren heridas en el alma, en sus emociones, destruyendo su totalidad indisoluble. Los principios de benignidad y no maledicencia, en este enfoque de resonancia, promueven un profundo respeto por la vida a todo nivel, en contra de un mercado de productos alimenticios nocivos y formas de agricultura y de industrias que contaminan y matan.

La calidad de relación con los bienes del otro es consecuencia de todo el proceso abordado en esta reflexión. Cada etapa tiene una implicación directa en la manera de relacionarse con los bienes de los otros. Cuando se parte de una relación respetuosa consigo mismos, existe posibilidad de resonancia a la hora de relacionarse con los bienes de los demás. Una economía del bien común podría significar una mejor relación con la transformación de los recursos naturales que les pertenecen a pueblos y territorios empobrecidos y devastados por el creciente y acelerado proceso de desarrollo económico al servicio del consumismo.

El espacio donde vive el ser humano es el reflejo de su conciencia. Es una realidad que emerge de la manera de pensar, sentir, expresarse, determinando el tipo de relación con el entorno, con el

espacio, con el medio ambiente. En una modernidad de crecimiento económico, aceleración tecnológica e innovación cultural, que compromete la experiencia de relaciones significativas, el espacio donde habita el ser humano se encuentra violentado por acciones agresivas. Garantiza experiencias de resonancia consigo mismo, consolida una forma de ser que permea todas las interacciones humanas: con los otros y con el mundo. Una interioridad desintegrada se considera una realidad patológica que se irradia en el tipo de relaciones con el medio en que se encuentre a su alcance.

En ese sentido, una educación de calidad, fundada en el respeto por el espacio donde se vive, tiene la capacidad de resonar en la interioridad, consolidando una forma de ser más amigable con el entorno. Una experiencia con la contaminación, la destrucción de los entornos naturales, la deforestación, el calentamiento global, la modificación genética de semillas, la destrucción de biodiversidad, la destrucción de recursos naturales, el acelerado avance tecnológico de las comunicaciones invadiendo el espectro electromagnético, como dinámica de crecimiento económico, compromete la vida de la humanidad en el planeta.

Se hace necesario repensar el alocado viaje de la humanidad que se autodestruye al destruir el espacio donde habita. Muchas organizaciones y estudios científicos coinciden en que la educación es la principal herramienta de transformación de la tendencia insensata de autodestrucción. Las condiciones del planeta son comandadas por la racionalidad al servicio de la especie, sino por la misma vida, desde expresiones poco visibles, como la de un virus, que prendió las alarmas dejando al descubierto la irracionalidad de una modernidad incapaz de sostenerse. Este repensar la humanidad, a partir de la alienación o relación agresiva con el mundo, es la principal tarea de una educación para el desarrollo humano sostenible que transforme la relación del ser humano con el mundo.

Objetivos de la educación básica primaria en Colombia

Están diseñados para proporcionar una educación integral y equitativa que prepare a los estudiantes para participar activamente en la sociedad y contribuir al desarrollo humano sostenible. Estos objetivos se alinean estrechamente con los principios del Desarrollo Humano Sostenible, que busca mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras, al mismo tiempo que protege y preserva los recursos naturales y promueve la equidad social. A continuación, se describen los principales objetivos de la educación básica en Colombia y su relevancia para el Desarrollo Humano Sostenible (Artículo 20, literal (a) de ley 115 de 1994):

1. Educación de Calidad:

Objetivo: Proporcionar una educación básica de calidad que promueva el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Pertinencia con el Desarrollo Humano Sostenible: Una educación de calidad es fundamental para empoderar a las personas, mejorar su calidad de vida y facilitar su participación en la sociedad. Además, fomenta la conciencia ambiental y la responsabilidad social, elementos esenciales para la sostenibilidad.

2. Equidad y Acceso:

Objetivo: Garantizar el acceso equitativo a la educación básica para todos los niños, sin importar su origen étnico, género, ubicación geográfica o condición socioeconómica.

Pertinencia con el Desarrollo Humano Sostenible: Garantizar la equidad en la educación es esencial para reducir las desigualdades sociales y económicas, lo que a su vez contribuye a un desarrollo humano más justo y sostenible.

3. Formación Integral:

Objetivo: Desarrollar habilidades cognitivas, sociales, emocionales y éticas en los estudiantes, promoviendo su desarrollo integral como personas.

Pertinencia con el Desarrollo Humano Sostenible: Una formación integral prepara a los individuos para ser ciudadanos responsables y éticos, capaces de tomar decisiones informadas y éticas en su vida diaria, incluyendo decisiones relacionadas con el medio ambiente y la sociedad.

4. Inclusión y Diversidad:

Objetivo: Adaptar la educación para atender las necesidades de estudiantes con discapacidad, diferencias culturales y diversas habilidades.

Pertinencia con el Desarrollo Humano Sostenible: Fomentar la inclusión y valorar la diversidad en el sistema educativo prepara a las futuras generaciones para vivir en sociedades diversas y multiculturalmente enriquecedoras, lo que es fundamental para el desarrollo humano sostenible.

5. Desarrollo de Competencias Ciudadanas:

Objetivo: Promover el desarrollo de habilidades y valores que preparen a los estudiantes para participar activamente en la sociedad democrática.

Pertinencia con el Desarrollo Humano Sostenible: La formación de ciudadanos participativos y comprometidos es esencial para construir sociedades sostenibles y justas, donde se promuevan prácticas sociales y políticas responsables y orientadas al bien común.

La educación básica en Colombia pretende, preparar a los estudiantes para una vida plena y participativa en la sociedad, algo vinculado a los principios del Desarrollo Humano Sostenible. Con la educación básica primaria se contribuye al desarrollo sostenible del país y al bienestar de sus ciudadanos, y se fomenta la preservación del medio ambiente y la equidad social para las generaciones futuras. Con una educación de calidad, equitativa, integral, inclusiva y orientada desde las capacidades ciudadanas se pretende formar una cultura de paz y de compromiso con el medio ambiente.

Desde este horizonte, y con las orientaciones teóricas desarrolladas en los anteriores acápites, en especial con el aporte de la teoría de la “resonancia” de Hartmut Rosa, como una sociología de la relación con el mundo para una vida mejor, se presenta la siguiente propuesta pedagógica con el ánimo de contribuir a la realización de los objetivos de la educación básica en el territorio colombiano, al servicio del desarrollo humano sostenible. Se tiene en cuenta los aportes de organizaciones comprometidas con la educación como pilar fundamental para la transformación a todo nivel.

En Colombia, en el contexto de la firma del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se viene proponiendo todo tipo de iniciativas encaminadas a la consecución de la cultura de paz. Este propósito de cultura de paz encuentra en la educación uno de los principales pilares para su realización. Por ello, desde la investigación educativa, en todos los niveles de formación, se ha constatado respuestas creativas que contribuyen a la

realización de este gran propósito, que ha estado lejos de conseguir por más de sesenta años de conflicto armado interno.

En este contexto colombiano, los objetivos de la educación básica primaria, las implicaciones del desarrollo sostenible en el ahora del planeta, en el entorno educativo de una institución educativa de Cúcuta, Norte de Santander, con el enfoque y los retos planteados por las distintas organizaciones mencionadas anteriormente, y en especial, desde las orientaciones teóricas asumidas en las reflexiones construidas en el presente ejercicio académico, se presenta la siguiente propuesta pedagógica.

Aportaciones pedagógicas para el desarrollo Sostenible a través de la Resonancia en la básica primaria en Colombia

1. Resonancia Consigo Mismo: Conexión Interior y Autoconciencia

Actividades:

- **Meditación y Mindfulness:** Introducir prácticas de meditación y mindfulness para que los niños se conecten consigo mismos, desarrollando la autoconciencia y la empatía hacia sus propias emociones y pensamientos (INFOSAL, s,f).
- **Diario de Gratitud:** Fomentar la reflexión sobre las cosas por las que los niños se sienten agradecidos, promoviendo la valoración de lo que tienen y cultivando un sentido de responsabilidad hacia sí mismos (BLOG).

2. Resonancia con la Forma de Pensar, Sentir y Expresarse de los Otros: Empatía y Comunicación

Actividades:

- **Círculos de Palabra:** Organizar círculos donde los niños compartan sus pensamientos y emociones, practicando la escucha activa y la empatía hacia las experiencias de los demás. (Reyes (s.f).
- **Dramatizaciones:** Realizar actividades de dramatización que involucren situaciones que requieran empatía, ayudando a los niños a entender diferentes perspectivas y sentimientos.

3. Resonancia con la Corporalidad de los Otros: Empatía Corporal y Cuidado

Actividades:

- **Juegos Cooperativos:** Fomentar juegos que requieran colaboración física, promoviendo la empatía corporal y el cuidado mutuo (Prairat, 2017).
- **Yoga y Ejercicios de Relajación:** Introducir prácticas de yoga y ejercicios de relajación para que los niños conecten con sus cuerpos y comprendan la importancia del bienestar físico y emocional (González, 2019).

4. Resonancia con los Bienes de los Otros: Compartir y Solidaridad

Actividades:

- **Proyectos de Servicio Comunitario:** Involucrar a los niños en proyectos que beneficien a la comunidad, como la recolección de alimentos para organizaciones benéficas, fomentando la solidaridad y el compartir con los demás.

- Simulaciones Económicas: Realizar juegos de rol que ilustren conceptos económicos y sociales, promoviendo la comprensión de las desigualdades y la importancia de compartir recursos de manera justa.

5. Resonancia con el Espacio donde se Vive: Conciencia Ambiental y Sostenibilidad

Actividades:

- Exploración Ambiental: Organizar excursiones a parques naturales y áreas ecológicas para que los niños aprecien la belleza de la naturaleza y comprendan la importancia de preservar el medio ambiente.
- Proyectos Ecológicos: Iniciar proyectos escolares que fomenten la sostenibilidad, como la creación de jardines escolares, promoviendo el cuidado del entorno y la responsabilidad ambiental.

6. Evaluación formativa y Reflexión Continua:

- Portafolios Reflexivos: Los estudiantes mantienen un portafolio donde documentan sus experiencias, reflexiones y acciones relacionadas con la resonancia, permitiéndoles evaluar su crecimiento personal y su contribución a la comunidad.
- Reuniones de Reflexión: Realizar reuniones periódicas donde los estudiantes compartan sus aprendizajes y desafíos, fomentando un sentido de comunidad y apoyo mutuo.

Esta propuesta pedagógica fundamentada en la teoría de la resonancia de Hartmut Rosa no solo cultivará una profunda conexión consigo mismo y los demás, sino que también fomentará una comprensión genuina del mundo circundante, promoviendo así valores fundamentales del desarrollo humano sostenible, como la empatía, la solidaridad, la responsabilidad y la conciencia ambiental en los niños de educación básica primaria en Colombia. Se espera que estas reflexiones contribuyan al establecimiento de mejores relaciones del ser humano con el mundo, convirtiendo a la acción educativa en la principal herramienta de transformación social y ecológica.

Referencias

- Ayuda psicológica-en-línea. (s.f) El *diario de gratitud: Guía completa de sanación*. <https://ayuda-psicologica-en-linea.com/autoayuda/diario-gratitud/>
- Decreto 1710 [DIARIO OFICIAL NÚMERO 31169 sábado 31 de agosto de 1963] Plan de Estudios de la Educación Primaria Colombiana y se dictan otras disposiciones. [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30036211#:~:text=DECRETO%201710%20DE%201963&text=Art%C3%ADculo%20primero.,\(7\)%20a%C3%B1os%20de%20edad.](https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30036211#:~:text=DECRETO%201710%20DE%201963&text=Art%C3%ADculo%20primero.,(7)%20a%C3%B1os%20de%20edad.)
- Dirzo, R; Ceballos, G; Ehrlich, P. R. (2022) *Circling the drain: the extinction crisis and the future of humanity* *Phil. Trans. R. Soc. B*377. <http://doi.org/10.1098/rstb.2021.0378>
- Escobar, F. (2018) La Investigación. Responsabilidad Social Universitaria para el Desarrollo Humano Sostenible. *Journal of Social Sciences and Management Research Review*, [S.l.], v. 1, n. 2, dic. 2018. ISSN 2638-1001. Disponible en: <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/19>

- Gómez R, J., & Garduño, S. (2020). *Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, una aclaración al debate*. *TECNURA*, 24(64), 117-133. <https://doi.org/10.14483/22487638.15102>
- González, A (2019) *Yoga para niños*. *Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla*. https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/yoga-para-ninos_Partel.pdf
- INFOSAL. (s.f) *Guía Mindfulness para niños*. Disponible en: <https://infosal.es/wp-content/uploads/2017/05/Guia-Mindfulness-para-Ni%C3%B1os.pdf>
- Ley 115. [Diario Oficial No. 41.214 del 08 de febrero de 1994]. Ley General de Educación. Bogotá, Colombia. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292>
- Moreno R, y Ballesteros, V (2023) *Resonancia natural y capacidad individual de acción ecosocial*. *Isegoría*, 68: e27. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2023.68.27>
- Naciones Unidas. UN. *Entidades clave que trabajan para apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática*. <https://www.un.org/es/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action>
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencias y la Educación UNESCO. (2014). *El Desarrollo sostenible comienza por la educación: cómo puede contribuir la educación a los objetivos propuestos para después de 2015*. Informe objetivos del milenio. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencias y la Educación. UNESCO (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros*. UNESCO y Fundación SM, 2022. <https://unesdoc.unesco.org/>: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560?posInSet=2&queryId=N-EXPLORE-d8e142e2-17a5-420f-b553-98f960408dd0>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Los ODS: De la esperanza a la acción. A medio camino de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Hacemos un balance de los avances conseguidos. <https://www.undp.org/es>
- Prairat, E (2017) *Juegos cooperativos*. <https://pedagogiadeloscuidados.intered.org/wp-content/uploads/2017/07/Juguemos-juntos.pdf>
- Prada, R. Hernández, C y Escobar, F (2022) *Ecología Cultural y Pueblos Originarios en Colombia. Una Experiencia de Vida para la Regeneración Educativa*. Primera edición / San Cristóbal: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, 2022. p. 311, disponible en <file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/sostenibilidad.pdf>
- Reyes, L (s.f) *Reflexividad en los círculos de la palabra: de otras y otros a nosotras y nosotros*. Cátedra UNESCO de comunicación. https://www.javeriana.edu.co/unesco/buenvivir/contenido/ponencias/tema7/pdf/ponencia_04.pdf
- Rosa, H (2019) *Resonancia*. Katz Editores, Madrid.
- Rosa, H (2020) *Lo indisponible*. Herder, Barcelona.

Villaplana, A (2017). *Tecnologías para el desarrollo sostenible*. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 56(144).

Autores:

Yeison Alexander Galván Navarro. Doctorando en Ciencias de la Educación (UPEL), Magister En Ciencias de la Educación (UPEL), Licenciado en Biología y Química (UFPS). Actualmente labora como docente de aula en educación básica primaria del municipio de Los Patios NDS y participó En el 1er Encuentro Internacional de Educación e Investigación Para la Sostenibilidad bajo la modalidad ponente poster.

Jesús Arturo Figueroa Quiroga. Doctorando en Ciencias de la Educación (UPEL). Especialista en Gerencia de Programas y Empresas Sociales (U. AUTONOMA BOGOTÁ). Estudios de Maestría en Altas Capacidades y Educación Inclusiva (TECH). Profesional en Teología (JAVERIANA). Abogado (UNITROPICO). Actualmente labora en el Ministerio del Interior. Autor de varios libros de interés general.